

Stadtentwicklung: Partizipation ‚von unten‘ und ‚von oben‘

Miriam Meuth

Eingegangen: 5. Mai 2025 / Angenommen: 10. Juli 2025
© The Author(s) 2025

Zusammenfassung Erforscht wird, wie Quartierbewohner*innen an Partizipation im Kontext von Stadtentwicklung arbeiten. Ziel der qualitativ-ethnographischen Studie ist es, die Bandbreite verschiedener Partizipationsformen sichtbar zu machen: von veranstalteten Formen, die sich methodischer Instrumente zur Förderung von Beteiligung bedienen bis hin zu Teilhabeansprüchen einzelner Personen oder kleiner Gruppen in ihren Alltags in Quartier und Nachbarschaft. Mit diesem Erkenntnisinteresse wird verhindert, dass parallel zueinander verlaufende Partizipationsdiskurse auch forschend reproduziert werden.

Schlüsselwörter Teilhabe · Partizipationsmodi · Situierete Praxis · Ethnographie · Grounded Theory · Ausschluss

✉ Dr. Miriam Meuth
Soziale Arbeit, Institut für Soziokulturelle Entwicklung, Hochschule Luzern,
Werftstrasse 4, 6002 Luzern, Schweiz
E-Mail: miriam.meuth@hslu.ch

Urban development: participation from ‘below’ and ‘from above’

Abstract The study explores how neighbourhood residents work on participation in the context of urban development. The aim of this qualitative ethnographic study is to highlight the range of different forms of participation: from organised forms that use methodological instruments to promote participation to the participation demands of individuals or small groups in their everyday lives in their neighbourhoods and communities. This focus prevents parallel discourses on participation from being reproduced in research.

Keywords Participation · Modes of participation · Situated practice · Ethnography · Grounded Theory · Exclusion

1 Stadtentwicklung und Partizipation

Ausgangspunkt des Forschungsprojekts ist die Beobachtung, dass gesamtgesellschaftliche Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten eine Konjunktur partizipativer Stadtentwicklungsprozesse ausgelöst haben (Lüttringhaus 2000). Neben demokratiefördernden Effekten erhoffen sich Städte und Bauträger*innen von ‚von oben‘ gesteuerten Planungsprozessen höhere Qualität, größere Zufriedenheit und stärkere Akzeptanz ihrer Projekte. Zugleich sollen Konflikte vermieden werden, die mit steigendem Bedarf an Koordination, Kooperation und Konsens wahrscheinlicher werden.

Vor diesem Hintergrund und basierend auf der planungsrechtlichen Lage in der Schweiz, wird Partizipation durch institutionelle Akteur*innen als organisiertes Angebot umgesetzt. Diese „Partizipation als Programm“ (Munsch und Müller 2021, S. 11) wird in der Literatur u. a. als „veranstaltete“ (Pigorsch 2021, S. 10), „institutional versions“ oder „invited or induced process“ (Vaiou 2018, S. 181) beschrieben. Daneben existiert eine zweite Logik, die im internationalen Diskurs als „grass-roots participation“, „ad hoc participation“, „practices of collective action“, „volunteering work“ oder „placemaking“ (Kalandides 2018, S. 152) bezeichnet wird. Diese Formen spielen – ohne explizite Bezeichnung als Partizipation – in der kritischen Stadtforschung, etwa in der Tradition des Rechts auf Stadt (z. B. Hohenstatt 2017), eine Rolle. Im Projekt fassen wir sie unter „Partizipation von unten“ (van Rieën und Knopp 2015). Die Studie erkennt die Bandbreite dieser Logiken an und legt ein breites Partizipationsverständnis zugrunde, das sich an demokratie- und alltagstheoretischen Positionen orientiert. Dabei wird Teilhabe stets als arbeitsintensiver Prozess gedacht, der auch Brüche, Schwierigkeiten und alternative Wege einschließt. Ziel ist es, Partizipation als situierte Praxis und „Arbeit an der Partizipation“ (Bareis 2012) zu untersuchen.

2 Erkenntnisinteresse

Ausgehend von Fallbeispielen laufender Arealentwicklungen in der Deutschschweiz wird gefragt, wie Menschen im Kontext von Stadtentwicklung – im weiteren Sinne des Stadt-Machens (Kalandides 2018) – partizipieren, welche Perspektiven sie einnehmen und welche Erfahrungen sie dabei machen. Das Projekt verfolgt drei übergeordnete Ziele: Erstens wird die empirische Bandbreite von *Partizipationspraktiken, -erfahrungen und -perspektiven* von Quartierbewohner*innen analysiert. Zweitens werden die *Beziehungen zwischen verschiedenen Partizipationslogiken* herausgearbeitet, um drittens variierende *Partizipationsmuster* zu identifizieren. Das Projekt leistet einen Beitrag zum gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurs *gelebter und erlebter Partizipation*. Es unterstützt aktuelle Bestrebungen in Erziehungswissenschaft und Sozialer Arbeit, den Partizipationsbegriff neu zu bestimmen bzw. zu schärfen (u.a. Pohl et al. 2019), und verknüpft diese mit dem Feld der Stadtentwicklung (Drilling und Oehler 2011).

3 Forschungsdesign

Die qualitativ-ethnographische Studie ist im Forschungsstil der Grounded Theory (Strauss und Corbin 1996) verortet. Im Fokus steht die alltägliche „Arbeit an Partizipation“ sowie soziale Situationen (Bareis und Cremer-Schäfer 2013, S. 154; Rinn 2024), einschließlich der Praktiken, Erfahrungen und Perspektiven von Quartierbewohner*innen, die im Vollzug soziale Wirklichkeit und Ordnung interaktiv herstellen (Strübing 2010). Methodisch kommen Beobachtungen, narrativ angelegte Leitfadeninterviews, ethnographische Gespräche, Spaziergänge, Kartierungen und Fotodokumentationen zum Einsatz. Das „theoretical sampling“ berücksichtigt sowohl Praktiken und Erzählungen veranstalteter Settings wie auch weniger sichtbare und schwieriger greifbare Praktiken und Perspektiven, in denen deutlich wird, wie Quartier und Nachbarschaft als zentrale Ressourcen gesellschaftlicher Teilhabe nutzbar gemacht werden. Die Auswertung erfolgt in einem mehrstufigen Kodierprozess, ergänzt durch Memos und ein projektspezifisch entwickeltes Kodierparadigma. Dieses dient als heuristisches Instrument zur Darstellung zentraler theoretischer Annahmen (Tiefel 2005; Meuth 2024).

Förderung Schweizerischer Nationalfonds, Titel: Stadtentwicklung: Partizipation ‚von unten‘ und ‚von oben‘ (SNF-Nr.: 220027), Laufzeit: 10/2024–09/2028, interdisziplinäres Projektteam: Dr. Miriam Meuth, Erziehungswissenschaftlerin (PI), Dr. Sandrine Gukelberger, Soziologin und Isabel Herrle, Urban Design (SNF-Doktorandin)

Funding Open access funding provided by Lucerne University of Applied Sciences and Arts

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und

die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Literatur

- Bareis, E. (2012). Nutzbarmachung und ihre Grenzen. (Nicht-)Nutzungsforschung im Kontext von sozialer Ausschließung und der Arbeit an der Partizipation. In Schimpf & J. Stehr (Hrsg.), *Kritisches Forschen in der Sozialen Arbeit* (S. 291–314). Wiesbaden: VS.
- Bareis, E., & Cremer-Schäfer, H. (2013). Empirische Alltagsforschung als Kritik. Grundlagen der Forschungsperspektive der ‚Wohlfahrtsproduktion von unten‘. In G. Graßhoff (Hrsg.), *Adressaten, Nutzer, Agency. Akteursbezogene Forschungsperspektiven in der sozialen Arbeit* (S. 139–159). Wiesbaden: Springer VS.
- Drilling, M., & Oehler, P. (2011). Auf dem Weg einer Neupositionierung. Soziale Arbeit und Stadtentwicklung. *Sozial Aktuell*, 43(5), 1–7.
- Hohenstatt, F. (2017). *Städtische Räume zwischen Aufwertung und Ausschließung. Zur Position Sozialer Arbeit in einem „Regime der Umstrukturierung“ Eine Fallanalyse am Beispiel Hamburg-Wilhelmsburg*. Frankfurt am Main. Dissertation
- Kalandides, A. (2018). Citizen participation: towards a framework for policy assessment. *Journal of Place Management and Development*, 11(2), 152–164.
- Lüttringhaus, M. (2000). *Stadtentwicklung und Partizipation. Fallstudien aus Essen Katernberg und der Dresdner Äußeren Neustadt*. Bonn: Stiftung Mitarb.
- Meuth, M. (2024). Kodierparadigma und jetzt? In M. Meuth & al (Hrsg.), *Wohnen erforschen. Method(ologische) Zugänge und forschungspraktische Reflexionen qualitativer Ansätze* (S. 299–311). Bielefeld: transcript.
- Munsch, C., & Müller, F. (2021). Jenseits der Intention. Ambivalenzen, Störungen und Ungleichheit mit Partizipation zusammendenken. In F. Müller & C. Munsch (Hrsg.), *Jenseits der Intention – Ethnografische Einblicke in Praktiken der Partizipation* (S. 10–36). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Pigorsch, S. (2021). Miesepetrige Sozialarbeitende in Situationen veranstalteter Partizipation. (Nicht-)Nutzung als alltagsorientierte Kritik an der sozialräumlichen Beteiligungspraxis. *Widersprüche*, 41(1), 9–30.
- Pohl, A., et al. (Hrsg.). (2019). *Praktiken Jugendlicher im öffentlichen Raum – Zwischen Selbstdarstellung und Teilhabeansprüchen. Ein Beitrag zur Partizipationsdebatte*. Wiesbaden: Springer VS.
- van Rießen, A., & Knopp, R. (2015). Partizipation von unten? Möglichkeiten und Grenzen von Beteiligungsverfahren im Kontext von sozialraumbezogener Arbeit. In J. Knabe, A. van Rießen & R. Blandow (Hrsg.), *Städtische Quartiere gestalten* (S. 201–222). Bielefeld: transcript.
- Rinn, M. (2024). *Arbeit am Wohnen*. Münster: Westfälisches Dampfboot.
- Strauss, A.L., & Corbin, J. (1996). *Grounded Theory. Grundlagen qualitativer Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Strübing, J. (2010). Grounded Theory. ein pragmatischer Forschungsstil für die Sozialwissenschaften. In S. Maschke & L. Stecher (Hrsg.), *Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online – EEO. Fachgebiet: Methoden der empirischen erziehungswissenschaftlichen Forschung, Wissenschaftstheoretische Grundlagen, Methodologie* (S. 1–38). Weinheim, München: Juventa.
- Tiefel, S. (2005). Kodierung nach der Grounded Theory lern- und bildungstheoretisch modifiziert. Kodierungsleitlinien für die Analyse biographischen Lernens. *ZBBS*, 6(1), 65–84.
- Vaiou, D. (2018). Rethinking participation. Lessons from a municipal market in Athens. *Journal of Place Management and Development*, 11(2), 181–191.

Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.